

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKANI AMALIY DASTURLAR YORDAMIDA O’QITISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Amonova Sharofat Nurmaxmatovna

Samarqand davlat pedagogika instituti 2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19127016>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida matematika fanini amaliy dasturlar va raqamli texnologiyalar asosida o’qitishning dolzarbligi, mavjud pedagogik muammolari hamda ularni bartaraf etish yo’llari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlari asosida GeoGebra, Maple, Matlab, Web 2.0 vositalari, mobil ilovalar, sun’iy intellektga asoslangan o’quv tizimlari va LMS platformalaridan foydalanishning ta’lim samaradorligiga ta’siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari matematika ta’limini individuallashtirish, o’quvchilarning amaliy ko’nikmalarini shakllantirish va baholash tizimini takomillashtirish zarurligini ko’rsatadi. Maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablari sharoitida matematikani amaliy dasturlar yordamida o’qitish metodikasini rivojlantirish bo’yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: matematika ta’limi, raqamli texnologiyalar, amaliy dasturlar, GeoGebra, Maple, Matlab, Web 2.0, sun’iy intellekt, algebra, geometriya, LMS platformalar.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the relevance, existing pedagogical problems, and possible solutions for teaching mathematics in general secondary schools based on applied software and digital technologies. Drawing on the research of foreign and national scholars, the study examines the impact of using GeoGebra, Maple, Matlab, Web 2.0 tools, mobile applications, artificial intelligence-based learning systems, and learning management system (LMS) platforms on the effectiveness of mathematics education. The research findings indicate the necessity of individualizing mathematics instruction, developing students’ practical skills, and improving assessment systems. The article also presents practical recommendations for enhancing the methodology of teaching mathematics using applied software in general secondary school settings.

Keywords: Mathematics education, digital technologies, applied software, GeoGebra, Maple, MATLAB, Web 2.0, artificial intelligence, algebra, geometry, LMS platforms.

Аннотация. В данной статье проведён научно-теоретический анализ актуальности, существующих педагогических проблем и путей их решения при обучении математике в общеобразовательных школах на основе прикладных программ и цифровых технологий. На основе исследований зарубежных и отечественных учёных рассмотрено влияние использования GeoGebra, Maple, Matlab, инструментов Web 2.0, мобильных приложений, обучающих систем на основе искусственного интеллекта и платформ управления обучением (LMS) на эффективность математического образования. Результаты исследования указывают на необходимость индивидуализации обучения математике, формирования практических навыков у учащихся и совершенствования системы оценивания. В статье также представлены практические рекомендации по развитию методики обучения математике с использованием прикладных программ в условиях общеобразовательной школы.

Ключевые слова: Математическое образование, цифровые технологии, прикладные программы, GeoGebra, Maple, MATLAB, Web 2.0, искусственный интеллект, алгебра, геометрия, платформы LMS.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini modernizatsiyalash, yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” hamda “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi”da ta‘lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish vazifalari belgilangan.

Metodologiya. Matematika fani umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri, tahliliy fikrlashi va amaliy muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bois matematika ta‘limida an‘anaviy o‘qitish usullari bilan bir qatorda amaliy dasturlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Matematika ta‘limida amaliy dasturlardan foydalanishning xorijiy tajribasi. Xorijiy tadqiqotlar matematika fanini o‘qitishda kompyuter algebra tizimlari (CAS)dan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshirishini ko‘rsatadi. S.I. Hypolite va A.I. Myllari tomonidan olib borilgan izlanishlarda San-Jorj Universitetida CAS, Maxima va Maple dasturlaridan foydalanish hisoblash jarayonlarini tezlashtirishi hamda o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirishi isbotlangan.

Lubika Dikovichning ilmiy ishlari Maple, MATLAB va Mathematica kabi dasturlar yordamida matematik modellashtirish, grafik tasvirlash va ramziy hisoblash imkoniyatlari darslarni yanada samarali tashkil etishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Ushbu dasturlar algebra va analiz mavzularini o‘qitishda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

M.V. Derbush va P. Fejes-Toth tadqiqotlarida GeoGebra platformasidan foydalanish geometrik tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda o‘rgatishga xizmat qilishi, WebAssign va WeBWorK kabi tizimlar esa o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishi ta‘kidlangan.

Sun‘iy intellekt va Web 2.0 texnologiyalarining ta‘limdagi o‘rni. So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt texnologiyalari matematika ta‘limiga faol kirib kelmoqda. Senad Orhani tadqiqotlarida sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv tizimlari shaxsiylashtirilgan ta‘limni ta‘minlashi, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga mos topshiriqlar berishi va aqlli fikr-mulohazalar orqali o‘rganish jarayonini samarali tashkil etishi qayd etilgan.

Buʻra Nayirog‘lu va Tayfun Tutak tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Web 2.0 vositalari asosida tashkil etilgan algebra darslari o‘quvchilarning motivatsiyasi va o‘zlashtirish darajasini sezilarli oshirgani aniqlangan. Web 2.0 texnologiyalari dars jarayonida hamkorlik, muhokama va faol ishtirokni ta‘minlaydi.

Pedagogik muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rib chiqamiz.

1-rasm

Ilmiy adabiyotlar va maktab amaliyoti tahlili asosida quyidagi asosiy pedagogik muammolar aniqlanadi. (1-rasm)

- 1). Interaktiv va amaliy ta‘lim vositalarini qo‘llashdagi metodik muammo;
- 2). Baholash va o‘quv natijalarini aniqlashdagi muammo;
- 3). O‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishdagi muammo.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitishdagi pedagogik muammolarni bartaraf etish uchun quyida keltirgan muammolarni quyidagicha hal etilishi kerak.

Interaktiv va amaliy ta‘lim vositalarini qo‘llashdagi metodik muammo.Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining matematika faniga oid GeoGebra, Maple, Matlab, Web 2.0 vositalari, mobil ilovalar, sun‘iy intellektga asoslangan o‘quv tizimlari va LMS platformalaridan foydalanish matematika darslarini interaktiv, vizual va amaliy jihatdan boyitilish kerak. Matematika fanidan xalqaro talablarga javob beradigan (GeoGebra Web, Desmos Online) on-line, off-line (test va nostandart adaptiv test banki) baholovchi amaliy dasturlar yaratish va ulardan foydalanishni bilish. GeoGebra, Desmos va boshqa interfaol platformalar kabi vositalar muammoni hal qilish ko‘nikmalari va kontseptual tushunishni sezilarli darajada yaxshilagan holda amaliy tadqiqotlarni ta‘kidlab, joriy metodologiyalarni ko‘rib chiqish zarur.

Baholash va o‘quv natijalarini aniqlashdagi muammo.Matematika ta‘limiga oid yaratilgan web-sayt va web-portallardan o‘quv jarayonida foydalanish tartib qoidalarini o‘rgatish kerak. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitish samaradorligini oshirishga qo‘yiladigan tamoyillarni hamda ularni yaratishga qo‘yiladigan talablarni takomillashtirish kerak va zarur shunda muammoni yechimini topgan bo‘ladi.

O‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishdagi muammo.Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitish metodikasini takomillashtirish va ularni dars jarayonida qo‘llay bilish kerak. O‘quvchilarda matematika faniga oid berilgan uyga vazifalarni amaliy dasturlardan foydalanib yechish ko‘nikmalarini shakllantirish kerak.

Yuqoridagi muammolar bartaraf etilsa, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika ta‘lim jarayoni sezilarli darajada rivojlanadi, o‘quvchilar fanni mustaqil o‘zlashtirish uchun

imkoniyatlarga ega bo‘ladi hamda matematika ta’lim jarayonini revojlantirishga erishishi mumkin. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun GeoGebra, Desmos, Maple, Matlab kabi dasturlarni 10-11-sinf algebra va geometriya darslariga bosqichma-bosqich joriy etish, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish hamda adaptiv baholash tizimlarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar va raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar matematika darslarini interaktiv, vizual va amaliy jihatdan boyitadi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va motivatsiyasini rivojlantiradi. Shu sababli matematika ta’limini modernizatsiyalash jarayonida amaliy dasturlar, sun‘iy intellekt va raqamli platformalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifa hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Hypolite S.I., Myllari A.I. Matematikani o‘qitishda algebra darslarida kompyuter tizimlaridan foydalanish.
2. Bozhenkova L.I. Maktab o‘quvchilarini matematikadan o‘qitishda refleksiya.
3. Goncharova I.V. O‘quvchilarning matematika fakultativ darslarida yechim topish faoliyati.
4. Derbush M.V. Geometriya bo‘yicha amaliyot ishlarini axborot texnologiyalari yordamida tashkil etish.
5. Dikovich L. Algebra dasturiy ta’minotidan foydalanish.
6. Albano G., Dello Iacono U., Fiorentino G., Poloni M. Digital interactive storytelling in mathematics education.
7. Anabousy A., Tabachi M. Technology integration and professional development.
8. Andra C., Brunetto D., Reposi E. Online mathematics forums in education.
9. Fejes-Toth P. Digital tools in mathematics teaching.
10. Orhani S. Sun‘iy intellekt matematika o‘qitish va o‘rganishda.
11. Nayirog‘lu B., Tutak T. Web 2.0 tools in algebra teaching.
12. Mirsanov U.M. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o‘qitish samaradorligi.
13. Tursunmurodova H.F. Matematikani o‘qitishda innovatsion uslublar.
14. Damich J.M. Technology integration in secondary school algebra.
15. Boymurodov I.I. Umumta’lim maktablarida matematikani raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish.